

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СИАНЬСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ САММИТА «КИТАЙ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»

Умаров Рустам Зульфукарович

Магистрант факультета “Международное право”
Университета мировой экономики и дипломатии
при Министерстве иностранных дел
Республики Узбекистан
rumarov@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10521469>

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы, правовой анализ Сианьской декларации саммита «Китай и Центральная Азия».

Ключевые слова: Анализ, Центральная, Азия, Китай, народ, Республика, политика, инвестиции, региона в рамках, сотрудничеств.

Новые тенденции в системе современных международных отношений в XXI веке, в том числе стремительное развитие глобальных процессов и их широкое распространение вызывают новые угрозы и опасности для человечества. В этом смысле развитие регионального сотрудничества как гарантии интересов и безопасности стран Центральной Азии приобретает актуальное значение. Известно, что после обретения независимости Республики Узбекистан в интересах страны, служащей укреплению её репутации в мировом сообществе, обеспечение безопасности, мира и стабильности в Центральноазиатском регионе, борьба со всеми формами международного терроризма, сепаратизма и экстремизма, а также распространения наркотрафика и оружия массового уничтожения, разработала приоритеты своей внешней политики, направленные на кооперацию борьбы и их ликвидацию, и безотказно применяет их в жизни¹.

Глобальные и региональные угрозы, возникающие в эпоху глобализации, привлекли внимание мирового сообщества, а сотрудничество стран мира в борьбе с ними стало актуальным вопросом реализации мер, направленных на обеспечение глобальной безопасности.

Благодаря своим богатым природным ресурсам, стратегическому расположению, возможностям в экономике, транспорте, логистике и других важных областях, Центральная Азия была в центре внимания крупнейших стран мира и региона.

¹ С.Саидолимов. Умумий тараққиёт ва хавфсизлик сари. // Жамият ва бошқарув. -Т.: Ўзбекистон, 2010.

Узбекистан же, благодаря своей границе со странами Центральной Азии и Афганистаном и выгодному геополитическому превосходству является важным участником в Центральной Азии, и занимает особое место в общественно-политических и экономических процессах, а также в вопросах обеспечения безопасности и стабильности в регионе. С этой точки зрения регион Центральной Азии всегда был в центре внимания внешней политики Узбекистана. Согласно Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, Узбекистан активно реализует свою региональную политику по созданию среды «безопасности, стабильности и добрососедства», превращая Центральную Азию в пространство широких возможностей².

Как только началась глобальная пандемия, руководство Узбекистана в очередной раз продемонстрировало свою поддержку регионального сотрудничества и призвало к совместной борьбе с пандемией «Covid-19» в Центральной Азии. Страны Центральной Азии продемонстрировали свою региональную солидарность, поддержав обмен опытом и информацией по общим вопросам, связанным с борьбой с коронавирусной инфекцией. Гуманитарная помощь, отправленная Узбекистаном в Кыргызстан и Таджикистан, а также из Казахстана в Кыргызстан, наглядно продемонстрировала региональное сотрудничество и его преимущества.

В свою очередь, 12 мая 2021 года в китайском Сиане состоялась вторая встреча министров иностранных дел «Центральная Азия – Китай» (C5+C). В нем министры обсудили вопросы укрепления взаимовыгодного сотрудничества, развития транспортных и торговых отношений, обеспечения региональной безопасности и углубления экономических связей для совместного решения проблем. Особое внимание также было уделено ситуации в Афганистане и восстановлению социально-экономической инфраструктуры в этой стране.

Следует отметить, что «последовательность политики США в отношении Центральной Азии на протяжении последних 30 лет основана на признании и поддержке независимости региона». Поэтому в ближайшие годы формат «C5+1» может послужить эффективным механизмом взаимодействия со странами Центральной Азии для ускорения отношений в сферах экономического, инвестиционного, гуманитарного, регионального сотрудничества и безопасности.

² Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». Ташкент, 7 февраля 2017 г. (УП-4947)

Хотя, китайско-российский формат «5+1» был введен относительно недавно, ожидается, что он принесёт положительные результаты в зависимости от готовности всех сторон к эффективному сотрудничеству.

В то же время проекты энергоснабжения Центральной и Южной Азии (CASA-1000) и газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, поддерживаемые в формате сотрудничества «С5+1», до сих пор не реализованы из-за проблем финансирования и безопасности в Афганистане.

Следует отметить, что в силу своих географических, политических и экономических преимуществ роль и усилия Узбекистана в процессе установления мира в Афганистане имеют большое значение. Несмотря на политическую неопределенность, возникшую после решения США и НАТО о выводе своих войск из Афганистана, Узбекистан устанавливает последовательные отношения с региональными и глобальными партнёрами для обеспечения взаимной стабильности. Кроме того, Узбекистан считает Афганистан неотъемлемой частью Центральной Азии и способствует вовлечению страны в региональные экономические процессы и инфраструктурные проекты.

В этой связи, состоявшиеся трёхсторонние встречи «Узбекистан-США-Афганистан», официальные переговоры «Узбекистан-Япония-Афганистан», «Узбекистан-Китай-Афганистан», а также участие афганских делегаций в международной конференции высокого уровня на тему «Центральная и Южная Азия: региональное взаимосвязанность. Вызовы и возможности», вовлечение в диалог «Индия-Центральная Азия» и другие важные процессы показывают конструктивную роль Узбекистана в урегулировании вопросов построения транспортно-логистической инфраструктуры в Афганистане и Центральной Азии. Действительно, сегодня совместная региональная стратегия и поддержка необходимы для мирного решения ситуации в Афганистане.

Страны Центральной Азии присоединились вместе с Китаем к ещё одной экономической организации – Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Основная цель ШОС также была направлена на экономическое сотрудничество. Но по инициативе Китая был создан другой, новый формат встречи «Центральная Азия – Китай». Данное собрание проводится раз в два года. Саммит «Центральная Азия-Китай» превзошёл организацию ШОС по объёму подписанных соглашений и контрактов.

Китай предоставил специальные программы экономического развития каждой из стран Центральной Азии. В целом Китай предоставит Центральной Азии грантовую помощь на сумму 3,7 млрд. долларов США. Грантовая помощь является безвозвратным грантом.

Кроме того, сам Узбекистан подписал проекты на сумму 25 млрд. долларов США в рамках сотрудничества с Китаем. Всего между Узбекистаном и Китаем подписан 41 документ как в экономической, так и в гуманитарной сфере. Это означает, что формат «Центральная Азия – Китай» является очень перспективным проектом.

Главная цель Китая – открыть дешевый путь в Европу! Китаю не нужна война, Китаю нужен мир. Если годовой объем валового внутреннего продукта (ВВП) Китая вырастет ниже 7 процентов, он не сможет обогнать Соединенные Штаты в экономическом отношении до 2035 года. У Китая есть свои мечты и цели. Например, она стремится стать первой в мире по экономическим показателям. Для этого Китаю следует думать только и только об экономическом сотрудничестве, поставках продукции на рынки.

После пандемии европейский рынок опережает рынок США по уровню потребления. Выход на европейский рынок – главная цель Китая. Война между Украиной и Россией наносит огромный ущерб Китаю. Сейчас Китай поставляет свою продукцию в Европу через Индийский океан и Суэцкий канал. Этот логистический маршрут приводит к росту цен на китайскую продукцию. Именно поэтому Китай хочет открыть путь в Европу через страны Центральной Азии. Все стратегические цели направлены на это.

В современном мире политические цели подчинены экономическим интересам. Китай рассматривает Центральную Азию как ворота в Европу. Если нам предстоит быть хозяином двери, о какой зависимости может идти речь? Чем больше мы зависим от Китая, тем больше Китай зависит от нас. Если Центральная Азия станет перекрестком или здесь будут производить какую-то продукцию и везти её в Европу, это будет выгодное сотрудничество. Например, крупнейший завод Китая находится в Шанхае. От Шанхая до Узбекистана 4 тысячи километров. Если Китай перенесёт свои заводы из Шанхая в Узбекистан и будет продавать свою продукцию в Европу, он пройдет 50% пути. Это выгодно обеим сторонам.

О программах ООН по борьбе с бедностью было объявлено гораздо раньше, чем в Китае. Китай объявил о своей программе борьбы с

бедностью в начале 2014 года. Принципиальной разницы между этими двумя программами нет.

В каждой стране существуют критерии, определяющие уровень бедности. Например, в Казахстане бедным считается человек, который зарабатывает 100 долларов США в месяц. Фактически, Узбекистану следует прежде всего определить точные границы бедности.

Большая часть бедного населения мира проживает в сельской местности. Прибрежные города Китая высокоразвиты. Китайское правительство собирало налоги с этих богатых городов и распределяло деньги в слаборазвитых районах. Кроме того, он ввёл туризм в селах и облегчил налоговую политику. До того, как Китай объявил о своей программе борьбы с бедностью, 90 млн. человек в Китае жили в бедности. К началу 2023 года доходы этих бедняков в Китае выросли в 3-4 раза. Это очень хороший показатель.

За последние 30 лет 800 млн. человек в Китае вырвались из нищеты благодаря росту ВВП. Конечно, это связано с быстро развивающейся китайской экономикой.

19-20 мая 2023 года Президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провели первый Центральноазиатско-китайский саммит. В ходе встречи была принята Сианьская декларация и подписано девять исторических документов. 19 мая агентство Синьхуа обнародовало текст декларации из 15 пунктов³.

Как отмечалось на саммите, такой встречи ждали более века, а за это время произошли беспрецедентные изменения. Исходя из благоприятных перспектив для народов региона, они подтвердили стремление к созданию более тесного сообщества с общей судьбой Центральной Азии и Китая.

Стороны договорились встречаться каждые два года, создавая механизмы достижения результатов. Декларация раскрывает большие цели. Государства отметили важность разработки новой совместной стратегии экономического диалога «Центральная Азия-Китай», которая предусматривает принятие адресных мер по обеспечению безбарьерной

³ https://uza.uz/uz/posts/markaziy-osiyo-davlatlarini-yaqinlashtirish-yolida_524982?q=%2Fposts%2Fmarkaziy-osiyo-davlatlarini-yaqinlashtirish-yolida_524982

торговли и увеличению объемов готовой продукции из стран Центральной Азии в Китай, а также формирование общего пространства для промышленного сотрудничества. В частности, согласно пункту 7 документа: «Стороны подчеркивают необходимость повышения статуса Центральной Азии, как одного из важнейших трансевразийских транспортных узлов, активизировать развитие транспортного коридора «Китай - Центральная Азия», развитие мультимодальных транзитно-транспортных перевозок по направлениям Китай-Центральная Азия-Южная Азия, Китай-Центральная Азия-Ближний Восток, Китай-Центральная Азия-Европа, в том числе по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран и транскаспийским маршрутам с использованием морских портов Актау, Курык и Туркменбаши, а также транзитно-транспортных возможностей города Термез. Стороны будут совместно развивать транспортную инфраструктуру, включая строительство новых и модернизацию существующих железных и автомобильных дорог из Китая в Центральную Азию»⁴.

Кроме того, Китай и страны Центральной Азии должны противостоять иностранным попыткам разжигания «цветных революций» и занимать абсолютно нетерпимое отношение к терроризму и сепаратизму, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на проходящем в Сиане саммите Китай-Центральная Азия.

Таким образом, отношения между Китаем и странами Центральной Азии имеют стратегическое значение. Достижение экономического роста в Центральной Азии в рамках проекта «Один пояс, один путь» повысит престиж стран региона, в том числе Узбекистана.

После принятия Сианьской декларации Китай стремится укреплять и углублять отношения со странами региона и усиливать свое влияние в Центральной Азии посредством механизма «С+С5». Кроме того, создаётся почва для взаимного сотрудничества и новых проектов на будущее.

Центральным моментом вышеперечисленных проектов является цель восстановления Великого Шёлкового пути, прекратившего свою деятельность с XVI века, и улучшение имиджа региона. Узбекистан занимает лидирующие позиции в достижении этих целей.

Если изложить наши выводы относительно региональной интеграции Центральной Азии, то существует необходимость создания экономического союза стран Центральной Азии, основанного на

⁴ <http://russian.people.com.cn/n3/2023/0519/c31521-20021203.html>

геополитических интересах. Поскольку влияние Китая в регионе в ближайшие 5 лет увеличится, хотя наши экономические возможности изменятся в положительную сторону согласно Сианьской декларации, существует вероятность того, что мы столкнемся с социальными и политическими проблемами.

Тот факт, что в последние месяцы состоялись саммиты Китай-Центральная Азия в формате «С+С5» и саммиты Центральная Азия-США в формате «С5+1», свидетельствуют о том, что интерес к Центральной Азии растет. Поэтому перед странами Центральной Азии стоит непростая задача продемонстрировать сильную дипломатию и политическую хватку. На наш взгляд, в этом вопросе сближению стран Центральной Азии послужит «Инициатива Самаркандской солидарности», направленная на общую безопасность и развитие, выдвинутая главой нашего государства в 2022 году.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». Ташкент, 7 февраля 2017 г. (УП-4947)
2. С.Саидолимов. Умумий тараққиёт ва хавфсизлик сари. // Жамият ва бошқарув. -Т.: Ўзбекистон, 2010.
3. Федоренко В. Новые инициативы Шелкового пути в Центральной Азии («The new silk road initiatives in Central Asia»). // «Rethink», Вашингтонский институт, август 2013 г.
4. Пиранни С. Энергетика Центральной Азии: поворотный момент («Central Asian Energy: the Turning Point»). // Журнал «Emerging Markets», февраль 2010 г.
5. Олсен Р. «Аравия-Азия: Китай строит новый Шелковый путь, но готов ли Ближний Восток?» («Arabia-Asia: China Builds New Silk Road, But Is The Middle East Ready?») // Журнал "Forbes", октябрь 2012 г.
6. Первухин В.В. Новый шёлковый путь. // Журнал «Энергетическая политика», 2014, № 3.
7. Статья руководителя Китайской академии современных международных отношений Фэн Юнцзюня в газете «Жэньминь Жибао» под названием «Суть концепции экономического коридора Шёлкового пути» (22 января 2013 г.).